

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

XALQARO YUK TASHISHLARDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

1. Samatov Rustam Gaffarovich, TDTrU, (PhD)

2. Samatov Jasur Rustam o`gli, TDTrU, magistrant

Annotatsiya: *Yuk tashishni ta'minlash uchun axborot texnologiyalarini rivojlantirish. Zamonaviy texnologiyalarning elementlari, ulardan foydalanish transport samaradorligini oshiradi. Ishlab chiqarish jarayoniga avtomatlashtirilgan axborot tizimlarini joriy etish.*

Kalit so'zlar: *ishlab chiqarish, korxonalar, transport, samaradorlik, axborot tizimi, avtomatlashtirish, transport, texnologiya, yuk tashish, Internet, zamonaviy texnologiya.*

INFORMATION TECHNOLOGIES IN INTERNATIONAL SHIPPING

Annotation: *Development of information technologies for cargo transportation. Elements of modern technologies, their use increases the efficiency of transport. Introduction of automated information systems into the production process.*

Key words: *production, enterprise, transport, efficiency, information system, automation, transport, technology, freight transportation, Internet, modern technology.*

Hozirgi vaqtda har qanday transport korxonasini axborot infratuzilmasi bilan ta'minlamasdan turib rivojlantirish mumkin emas. Ishlab chiqarish jarayoni nafaqat har qanday moddiy qadriyatlarining harakatini, balki axborot oqimlarining o'z vaqtida harakatlanishini ham talab qiladi. Yuklarni milliy, xalqaro va ishlab

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

chiqarish ichidagi tashish uzluksiz hujjatlashtirilgan ta'minot va axborotni yoritishni talab qiladi.

Yukni tashish va jo'natishning har bir bosqichida transport jarayoni ishtirokchilari o'rtasida doimiy ma'lumot almashinuvi mavjud bo'lib, bu zaruriy ma'lumotlarni uzatishning aniqligi va tezligiga ma'lum talablarni qo'yadi, bu esa, qoida tariqasida, nafaqat yukni belgilaydi. Bunday talablarning bajarilishini ishlab chiqarish jarayoniga yuk va transport birliklarini boshqarish to'g'risidagi ma'lumotlarni tartibli saqlash va tezkor uzatishni amalga oshiruvchi avtomatlashtirilgan axborotni boshqarish tizimlarini joriy etish orqali ta'minlash mumkin.

Umumiy tizimlar barcha mamlakatlardagi barcha agentlarni birlashtirishga, barcha kerakli ma'lumotlarga tezkor kirishni ta'minlashga, zarur hujjatlarni berish va tekshirish tartib-qoidalarini sezilarli darajada soddalashtirishga imkon beradi va hamkorlar va mijozlar bilan elektron ma'lumot almashish imkoniyati xatolar ehtimolini kamaytiradi. Ushbu tizimlarda qo'llaniladigan texnik vositalar va ularni qo'llash usullari yig'indisi axborot texnologiyalari deb ataladi.

Transport logistikasida axborot texnologiyalaridan foydalanish muhim o'rin tutadi. Yuk tashish zanjirlarining rivojlanishi va faoliyatini tashkil etishni tashish jarayoni ishtirokchilari o'rtasida intensiv ma'lumotlar almashinuvisiz, transport xizmatlari bozorining talabiga tezkor javob berish imkoniyatisiz tasavvur qilib bo'lmaydi.

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Tizimlarda qo'llaniladigan texnik vositalar va ularni qo'llash usullari

Bugungi kunda tijorat muammolarini hal qilishni rejalashtirish, tahlil qilish va qo'llab-quvvatlash uchun axborot tizimlari va dasturiy ta'minot tizimlaridan foydalanmasdan xizmat ko'rsatishning yuqori sifati va transport operatsiyalari samaradorligini tasavvur qilish qiyin. Tashish jarayonlarida operatsiyalarni avtomatlashtirish imkonini bergan axborot texnologiyalari va tizimlarining joriy etilishi tufayli logistika transportning texnologik raqobatdosh bozorida tovarlar harakatini tashkil etishning yetakchi shakliga aylandi.

Muhim omil - bu transport agentlari tarmoqlari o'rtasida tovarlar harakatlanadigan tugun nuqtalarida boshqariladigan operatsiyalarning uzluksizligini ta'minlash va shu bilan ma'lumotlar turli tarmoqlar o'rtasida harakatlanadi.

Yuk tashishni tashkil etishning nisbatan yangi texnologiyalari.

Keling, ularning har birini batafsil ko'rib chiqaylik.

1. Yuk tashishda yangi texnologiyalarning eng keng tarqalgan va aniq elementi onlayn buyurtma berish imkoniyatidir. Internet yordamida iste'molchi ilovalarni qoldirib, yuk tashishni imkon qadar qulay va optimal tarzda

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

rejalashtirishi mumkin. O'z navbatida, transport korxonasi o'z ishini rejalashtirish va xarajatlarni optimallashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Axborot texnologiyalarining bunday elementiga misol sifatida yuk tashish bozorida eng ommabop xizmat hisoblangan AutoTransInfo elektron xizmatini keltirish mumkin.

2. Yana bir kam ma'lum bo'lmagan yangilik - bu logistika bo'yicha ma'lumotlarni qayta ishlash uchun maxsus dasturlar. Zamonaviy dasturiy ta'minot guruhli yuklarni yig'ish xarajatlarini kamaytirishga imkon beradi, shuningdek, omborlarni boshqarishni sezilarli darajada osonlashtiradi. Ba'zi dasturlar qisman qilish imkoniyatini beradi. Ombor ishini avtomatlashtirish, bu yuklarni yuklash vaqtini qisqartiradi va omborning aylanmasini oshiradi. Bundan tashqari, bu sizga texnik xodimlar sonini kamaytirish va ish haqini kamaytirish imkonini beradi.

3. Internet va navigatsiya tizimlarining jadal rivojlanishi tovarlarning joylashuvini real vaqt rejimida nazorat qilish imkonini beradi. Bu yerda harakatni rejalashtirish va qayta taqsimlash imkonini beradi. Bundan tashqari, iste'molchi har doim o'z yukining joylashgan joyini nazorat qilish imkoniyatiga ega va uning kelishining aniq vaqti haqida ma'lumotga ega.

4. Bugungi kunga qadar tashuvchilar haqida barcha kerakli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan yagona ma'lumotlar bazalari mavjud. Bu muayyan vazifalar uchun mos pudratchi tanlash va vijdotsiz transport kompaniyalarini bozordan olib tashlash imkonini beradi.

5. Zamonaviy texnologiya va dasturlar tufayli yukni avtomatik ravishda markalash imkoniyati mavjud. Ushbu texnologiya ombordagi tovarlarni tezda topish, ularni o'ziga xos xususiyatlarga ko'ra guruhlash va to'g'ridan-to'g'ri belgilangan joyga tashishni tashkil qilish imkonini beradi. Ushbu

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

texnologiyalarning barchasi doimiy ravishda rivojlanib boradi, ularni amalga oshirish uchun yangi imkoniyatlar va vositalar paydo bo'ladi. Bu texnologiyalarning barchasi birgalikda ishlab chiqarish va savdoning turli sohalarining umumiy samaradorligini oshirishga olib keladi.

Har bir alohida transport korxonasi ishini optimallashtirishda axborot texnologiyalarini joriy etish muhim o'rin tutadi. O'z-o'zidan axborot texnologiyalarini joriy etish jarayoni murakkab va ko'p vaqt talab qiluvchi vazifa bo'lib, bosqichma-bosqich algoritmlashtirishni talab qiladi. Umuman olganda, transport kompaniyasida bunday texnologiyalarni amalga oshirish uchun quyidagi bosqichlarni ajratish mumkin:

1. Tovarlar, barcha transport turlari, jo'natuvchilar va oluvchilar uchun umumiy kodlash tizimini joriy qilish yoki yaratish va ularni idrok etish uchun qulay tarzda transport birligiga olib borish.

2. Bortda monitoring va telekommunikatsiyalar uchun umumiy qoidalar va standartlarni yaratish.

3. Yuk va tijorat operatsiyalarini avtomatlashtirish, yuklarni nazorat qilish va qidirish vazifalarini hal qilish uchun zarur bo'lgan normativ ma'lumotnoma va tezkor ma'lumotlarga ega ma'lumotlar bazalarini ishlab chiqish.

4. Yuklarni tashishning turli jarayonlarini sozlash uchun texnik vositalarni joriy etish.

Ushbu texnologiyalarning joriy etilishi natijasida tovarlarni yetkazib berish, buyurtmalarni qabul qilish, avtoparkni boshqarish jarayonlari tezlashdi. Bularning barchasi qanchalik tez amalga oshirilsa, iste'molchi nuqtai nazaridan ishning bajarilishi tsiklining davomiyligi qanchalik qisqa bo'lsa, xatolar va qog'ozbozlik va

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

shuning uchun xarajatlari kamroq bo'ladi. Axborot texnologiyalari mavjud muqobil variantlarni rejalashtirish va baholashga ham samarali ta'sir ko'rsatadi.

Axborot texnologiyalarini joriy etish jarayoni

Xulosa qilib shuni aytish joizki, axborot texnologiyalarini joriy etish jarayoni bugungi kunda zarur, bundan tashqari, qayta ishlanishi kerak bo'lgan ma'lumotlar hajmining oshishi tufayli muqarrar. Menejmentda ustun omillardan biri axborotni qayta ishlash va kerakli ma'lumotlarni olish tezligidir. G'arbning yuqori darajada rivojlangan mamlakatlarida axborot xarajatlari allaqachon energiya xarajatlaridan sezilarli darajada oshib ketgan va to'g'ri va oqilona yondashuv bilan bu xarajatlari ijobiy natija beradi.

Adabiyotlar:

1. Власов, В. М., Ефименко Д.Б., Богумил В.Н. Информационные технологии на автомобильном транспорте. Учебник. - М.: Academia, 2014. -256 с.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

2. Современный инструментарий логистического управления: Учебник для вузов / Миrotин Л.Б., Боков В.В. - М.: Издательство «Экзамен», 2015. -174 с.
3. Mirotin L.B., Bokov V.V. Sovremennyy instrumentariy logisticheskogo upravleniya [Modern tools of logistic management]: Uchebnik dlya vuzov. M.: Izdatel'stvo «Ekzamen», 2015 - 174 с.

